

ERKIN – DEMOKRATIK PARTIYASI VA UNING GERMANIYA TARAQQIYOTIGA QO'SHGAN HISSASI

Egamberdiyev Quvonchbek Nurgali o'g'li

Asistent Samarqand davlat universiteti O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti, ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasida o'qituvchisi

quvonchbek.3003@gmail.com

Annotaciya: Ushbu maqolada Germaniyadagi Erkin demokratik partiyasining tashkil topgan vaqti, saylovlardagi ishtiroki, partiya sifatida o'ziga xos xususiyatlari va Germaniya taraqqiyotiga qo'shgan hissasi haqida so'z yuritiladi.

Gilit so'zlar: EDP, Germaniya taraqqiyot partiyasi, 1948-yil, " Qirollarni belgilovchi ", Katta koalitsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается создание Свободной демократической партии Германии, ее участие в выборах, ее уникальные характеристики как партии и ее вклад в развитие Германии.

Ключевые слова: EDP, Немецкая партии развития, 1948 г., Определение королей, Большая коалиция.

Annotation: This article discusses the founding of the Free Democratic party of Germany, its participation in elections, its distinctive features as a party, and its contribution to the development of Germany.

Keywords: EDP, German Development Party, 1948, Determining Kings, Grand Coalition.

Germaniya erkin demokratik partiyasi (EDP, nem. Freie Demokratische Partei, FDP) – Germaniyaning liberal partiyasi bo'lib, u 1948-yil 11-dekabrda tashkil etilgan. EDP tashkil etilishi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 1859-yil Germaniya Milliy Assotsiatsiyasi tashkil etilgan edi, u 1861-yil Germaniya taraqqiyot partiyasi (GTP) va Milliy-liberallar partiyasiga bo'linib ketdi. 1880-yil Milliy-liberallar partiyasidan so'1 qanot vakillari ajralib chiqib Liberal ittifoqni yuzaga keltirdilar. 1894-yil GTP va Liberal ittifoq birlashdilar hamda Germaniya erkin fikrlash partiyasi (GEFP)ga asos soldilar, ammo ular ko'p o'tmay bo'linib ketdi va 1911-yil ular yana 1868-yil tuzilgan Germaniya Xalq partiyasiga birlashdilar. 1918-yil bu birlashma bir qancha Milliy-liberallar partiyasi so'1 qanoti vakillari bilan birgalikda partiya tashkil etdilar, u Germaniya demokratik partiyasi (GDP) nomini oldi. 1930-yil Germaniya demokratik partiyasi – Yosh german ordeni bilan birlashib Germaniya davlat partiyasini tashkil etishdi, GDP a'zolarining bir qismi Radikal-demokratlar partiyasi (RDP)ni tuzdilar.

1918-yil Milliy-liberallar partiyasi Erkin konservatorlar partiyasi soʻl qanoti bilan birlashib, yangi nom – Germaniya Xalq partiyasi (GXP)ga oʻzgartirildi. 1933-yil GDP, RDP, GXP partiyalari fashistik hukumat kelgandan soʻng tarqalib ketdi. 1945-yil GDP qayta tiklandi, ammo GDP va GXP aʼzolarining katta qismi Germaniyaning Gʻarbiy okkupatsion zonasida Erkin Demokratik Partiya (EDP) shahobchalarini tashkil etishdi, SSSRning okkupatsion zonasi GDRda esa Liberal-demokratlar partiyasini tuzdilar. 1948-yil 11-dekabrda partiyaning 3ta eng yirik boʻlinmasini birlashtirilgan holda Germaniya Erkin Demokratik Partiyasi (EDP)ga asos solindi. Ulardan tashqari EDP tarkibiga – Gessenning Liberal-demokratik partiyasi, Reynlandning Liberal partiyasi, Reynlandning Sotsial Xalq Ittifoqi, Bremen Demokratik Xalq partiyasi va Baden Demokratik Partiyasi kelib qoʻshildi.

EDP GFRdagi eng yirik partiyalarning toʻrtinchi oʻrindagisi boʻlib, u salohiyati jihatidan faqatgina – GSDP, XDI va XSI dan pastroq turadi, xolos. Uning siyosatida liberal yoʻnalish ustuvor ahamiyat kasb etadi, ulardan – soliq yuklamalarini kamaytirish, iqtisodiy siyosatdagi faoliyatda davlat ahamiyatini iloji boricha cheklash, katta va kichik tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash kabilarini aytish mumkin. EDPning iqtisodiy shiori – “Qancha davlat, shuncha davlat, ammo iloji boʻlguncha kamroq”. Partiya asosan tadbirkorlar va yirik kompaniyalar menejerlari tomonidan qoʻllab-quvvatlanadi.

Nemis siyosiy tizimi anʼanaviy surʼatda ikki partiya asosida shakllanar edi, bular – soʻllar GSDP va konservatorlar XDI/XSI edi. Bundan tashqari siyosiy tizim partiyalarda saylovlarda 50%dan ortiq ovoz olishni talab etar edi, faqat shunday mutanosiblikdagina hukumatni shakllantirish huquqi berilardi. 1960-yildan keyingi davrda na GSDP va na XDI/XSI 50% ovoz toʻplay olishmaganliklari, EDPning ahamiyati bir muncha orta bordi. Uning qoʻlida 5-7%gina saylovchi ovozi toʻplangan boʻlsa-da, EDP u yoki bu partiya bilan koalitsiya tuzib, ularga saylovlarda gʻalaba keltirishi mumkin edi. Bunday imkoniyatga ega boʻlishi EDPning “Qirollarni belgilovchi” deya nom orttirishiga olib keldi³.

1969-yildan 1982-yilgacha EDP birodarlikda GSDP bilan hamkorlikda edi, u bilan koʻp bora koalitsion hukumat tuzib, Germaniya siyosiy hayotida katta oʻringa ega boʻldi, hatto Germaniyaning SSSR va dunyoning boshqa yetakchi davlatlari bilan munosabatlarning yaxshilanishida bevosita ishtirok etdi. 1982-yilda GSDP bilan koalitsion kelishuvdan chiqib, XDI/XSI blokiga kelib qoʻshildi. EDPning qoʻllab-quvvatlashi yordamida XDI/XSI saylovlarda gʻolib chiqdi. 1982-yildan 1998-yilgacha boʻlgan davrda EDP ularni qoʻllab keldi. ⁴EDP - XDI/XSI bilan tuzgan koalitsion birlashuvining saylovlarda gʻalaba qilishidan soʻng yangi hukumatni tashkil etishda bevosita qatnashdi. Shunday qilib, koalitsion hamkorni oʻzgartirib,

³ Дюверже М. Политические партии М. 2007. с.120.

⁴ Диманис М. Либеральная партии ФРГ поиск выхода из кризиса идентичности.М. 1999. с.43.

EDP salkam 30 yil – 1969-1998-yillarda GFR hukumatini tuzishda bevosita qatnashib keldi. 1990-yildagi GFR tarkibiga GDRning kelib qoʻshilishi natijasida, EDP tarkibiga ilgari GDRda faoliyat yuritgan – Liberal-demokratik partiya va Germaniya milliy-demokratik partiyalari kelib qoʻshilishdi⁵.

Siyosiy sahnada “Yashillar” partiyasining paydo boʻlganligidan soʻng, EDPning “Qirollarni belgilovchi” sifatidagi ahamiyati anchagina pasaydi. 1998-yilgi saylovlarda Gerxard Shryoder boshchiligidagi GSDP “Yashillar” partiyasi bilan koalitsiya tuzgan holda saylovlarda gʻolib chiqdi. Ular hukumatni Gerxard Shryoderning parlamentga muddatdan ilgari oʻtkazgan saylovlari, aniqrogʻi 2005-yilga qadar boshqarib keldilar. 2005-yilgi saylovlarda koʻrindiki, EDP Germaniyadagi eng yirik 4 ta partiyaning ichida saylovchilar ishonchi va ovozini orttirib olgan yagona partiya boʻldi, u 11% saylovchilarning qoʻllab-quvvatlashlariga sazovor boʻldi. Shunga qaramay, XDI/XSIning saylovchilar ovozini yoʻqota borganligi, EDPning Angela Merkel boshliq XDI/XSI bilan tuzgan koalitsiyasi birgalikda 50%ga yetmaydigan ovoz toʻplashdi, bu esa yangi hukumatni shakllantirish imkoniyatini bermas edi. XDI/XSI uzoq muzokaralardan soʻng GSDP bilan koalitsiya tuzdi, EDP dan esa voz kechdi, yangi koalitsiya “Katta koalitsiya” nomini oldi.

2009-yildagi federal saylovlarda EDP 14,6% ovoz toʻpladi va 93 deputatlik mandatiga egalik qildi. Partiya sobiq GDR hududlaridagi mavqeyi Germaniyaning boshqa hududlariga nisbatan bir muncha pastroqligini koʻrishimiz mumkin. Partiya foydasiga eng kam ovoz bergan hudud bu Brandenburg (9,3%) boʻlsa, eng koʻp ovoz berilgan hudud esa Baden-Vyutemberg (18,8%) edi. 2009-yil 5-dekabrda EDPning eng eʼtiborli vakillaridan biri – partiya raisi graf Otto Lambsdorf (1926-2009) vafot etdi. U partiya va mamlakat hayotida bir necha oʻn yilliklar davomida muhim oʻrin egallab kelayotgan edi.

2013-yildagi Bundestagga boʻlgan saylovlarda EDP 4,8% ovoz toʻplay oldi va tarixda birinchi bora Germaniya parlamentiga oʻta olmadi. Bundestagga boʻlgan saylovlardagi magʻlubiyatga uchrashi EDPning mavqeyiga jiddiy putur yetkazdi. 2010-yil oxirlaridan buyon EDP saylovchilar ishonchini yoʻqota bordi, shu vaqtdan buyon 16 ta hududiy Landtaglarda saylovlar boʻlib oʻtib, EDP shu hududlardan 10 tasida deputatlik mandatini ola olmadi. Masalan, 2011-yil 18-sentabrdagi Berlinda hududiy saylovlarida EDP oʻtgan safargi saylovlardagi 7,6% oʻrniga 1,2%gina ovoz toʻplay oldi, xolos. 2013-yil 15-sentabr Bavariyada esa ilgari 8%oʻrniga 3,3% saylovchini jalb eta oldi. 2014-yil 31-avgustdagi Saksoniya Landtagiga boʻlgan saylovlardagi magʻlubiyatidan soʻng – partiya bu hududdagi saylovlarda 3,8% ovoz yigʻdi va deputatlik mandatlarini ola olmadi.

⁵ Диманис М.Д. Либеральная партии ФРГ поиск выхода из кризиса идентичности. М. 1999. с. 45.

2014-yildagi Yevroparlamentga bo'lgan saylovlarda partiya 3,4% ovoz to'pladi va 96 o'rindan 3 tasiga egalik qiladigan bo'ldi. Hozirgi kundagi EDP raisi lavozimini Kristian Lindner egallab kelmoqda. Partiya shtab-kvartirasi Berlinda joylashgan, uning a'zolari soni 57.000 nafarni tashkil etmoqda. Budestagdagi ulushi hozircha 0/631ni tashkil etmoqda, Yevroparlamentda esa 3/96ni tashkil etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Дюверже М. Политические партии Москва – 2007 год
2. Диманис М. Либеральная партии ФРГ поиск выхода из кризиса идентичности. Москва – 1999 год

